

95
yil

**SIYOSIY FANLARNING DOLZARB
MASALALARI – 2026: RAQAMLASHUV,
XAVFSIZLIK VA GLOBAL TENDENSIYALAR
BO'YICHA ILMIY FORUM**

**respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

**Buxoro
2026-yil,
24-25-aprel**

Resource: <https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-most-powerful-countries-by-soft-power-in-2026/>

The concept of soft power, as an integral element of contemporary international relations, plays a crucial role in shaping states' global influence. Founded upon culture, values, education, information technologies, and diplomacy, this mechanism has become a primary tool for strengthening a state's attractive image, expanding international partnerships, and securing long-term foreign policy interests. The experience of diverse states - from the United States and Germany to China and Uzbekistan - demonstrates both the universal applicability of soft power concepts and the necessity of adapting them to specific national contexts. As the international system continues to evolve, the relative importance of attraction and persuasion as instruments of statecraft is likely to increase, making the study and refinement of soft power strategies an enduring priority for scholars and practitioners alike.

References:

1. Joseph S. Nye Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: PublicAffairs, 2004).
2. "Soft Power as an Important Structural Component of a Foreign Policy Strategy of a State", *Modern Diplomacy*, February 25, 2019, <https://moderndiplomacy.eu/2019/02/25/soft-power-as-an-important-structural-component-of-a-foreign-policy-strategy-of-a-state/>
3. John G. Stoessinger, *The Might of Nations: World Politics in Our Time* (New York: Random House, 1969)
4. Joseph S. Nye Jr., *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* (New York: Basic Books, 1990).
5. Joseph Nye, "Soft Power: The Origins and Political Progress of a Concept", *Palgrave Communications* 3 (2017): Article 17008, <https://www.nature.com/articles/palcomms20178>
6. P. B. Parshin, "'Два понимания 'мягкой силы' - предпосылки, корреляты и следствия" [*Two Understandings of 'Soft Power' - Premises, Correlates, and Consequences*], *Bulletin of MGIMO University* 2 (2014)
7. Tatyana Lanshina, "Germany's Soft Power: Culture, Education, Science," *International Organisations Research Journal* 9, no. 2 (2014)
8. Zheng Bijian, "China's Peaceful Rise," *Foreign Affairs* 84, no. 5 (2005)
9. Soft Power Index/[Ranked: The World's Most Powerful Countries by Soft Power in 2026](https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-most-powerful-countries-by-soft-power-in-2026/)

DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI HAMKORLIGIDA IJTIMOIIY KAPITAL OMILI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI

O'zMU Siyosatshunoslik kafedrasida o'qituvchisi:

Erkinov I.E.

Siyosatshunoslik yo'nalishi 4-kurs talabalari:

Mo'minov B.Y., Maxmudov O.J.

Zamonaviy qiyosiy siyosatshunoslikda bir xil huquqiy normalar va institutlarning turli mamlakatlarda mutlaqo farqli natijalar berishining sababini tushuntirish muhim metodologik muammo bo'lib qolmoqda. R.Putnamning Italiya munitsipalitetlari bo'yicha klassik tadqiqoti¹ ushbu savolga aniq empirik javob berdi: hukumatning samaradorligi fuqarolik uyushmalari,

¹ Putnam Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993, 163-185. DOI: 10.2307/j.ctt7s4vx

o'zaro ishonch va kooperatsiya tarmoqlari – ya'ni ijtimoiy kapital darajasiga bevosita bog'liq. Ushbu fundamental topilma O'zbekiston uchun ayniqsa ahamiyatli: amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning uzoq muddatli samaradorligi ko'p jihatdan jamiyatdagi ijtimoiy kapital dinamikasiga va uning yangi institutlar bilan uyg'unligiga bog'liq.

Maqolaning maqsadi – ijtimoiy kapital nazariyasini O'zbekiston siyosiy amaliyotiga tatbiq etib, mahalla institutining transformatsion imkoniyatlarini va «ijtimoiy tuzon» paradoksidan chiqish yo'llarini tahlil qilishdan iborat.

Ijtimoiy kapital tushunchasining ilmiy rivojlanishida uchta yirik yondashuv ajralib turadi. J.S.Koulman¹ ijtimoiy kapitalni “individlar va guruhlar o'rtasidagi munosabatlardagi tuzilmaviy xususiyatlar bo'lib, ular ma'lum maqsadlarga erishishni osonlashtiradi” sifatida ta'rifladi, asosiy shakllar sifatida majburiyatlar tizimi, axborot kanallari va samarali sanksiyalar mexanizmini ko'rsatdi. F.Fukuyama esa “Ishonch” asarida institutlashgan ishonchni iqtisodiy va siyosiy samaradorlikning asosiy determinanti sifatida ko'rsatdi².

B.Rotshteyn o'zining “Ijtimoiy tuzoqlar va ishonch muammosi” (*Social Traps and the Problem of Trust*, 2005) asarida³ ijtimoiy kapital shakllanishidagi muhim paradoksni ochib berdi. Agar jamiyatdagi aksariyat odamlar boshqalar bilan hamkorlik qilishning samaradorligiga ishonsa, hamkorlik o'z-o'zidan kengayadi. Lekin agar bu ishonch past bo'lsa, hatto hamkorlik qilishga tayyorlar ham boshqalar ham shunday qilishiga ishonmay, o'zlarini olib qochadi. Bu «ijtimoiy tuzoq» (*social trap*) holati – ya'ni past ishonch o'zini o'zi qayta ishlab chiqaruvchi salbiy dinamika – postsovet jamiyatlarida, jumladan dastlabki davrlarda O'zbekistonda ham kuzatildi. Ushbu muammoni hal etishda davlat tomonidan Fuqarolik jamiyati institutlarni shakllantirish va ular orqali bir martalik emas, balki tizimli hamkorlikni amalga oshirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda.

F.Tolipovning xalqaro nashrlardagi tadqiqotlari⁴ O'zbekistondagi davlat va jamiyat munosabatlarining o'ziga xos paradoksini ochib berdi. Xususan, mamlakatda fuqarolar ko'pchiligida davlatga yuqori ishonch va siyosiy barqarorlikka bo'lgan qiziqish kuchli bo'lsa-da, uzoq vaqt davomida fuqarolarning nodavlat sektorga bo'lgan ishonch past bo'lib keldi. Bu «vertikal» (fuqaro → davlat) ishonchning “gorizontal” (fuqaro ↔ fuqaro va fuqaro ↔ NNT) ishonchdan ancha ustunligi deganidir. Putnam terminologiyasida ushbu holatni «bonding» ijtimoiy kapital “bridging” kapitaldan kuchliligi sifatida talqin etish mumkin. Bu esa fuqarolik jamiyatining gorizontal, ixtiyoriy va ko'p tarmoqli tarzda rivojlanishiga to'siq bo'lishi mumkin.

S.Olimovning tadqiqotlari⁵ O'zbekistondagi an'anaviy mahalla instituti ijtimoiy kapitalning milliy xazinasini sifatida talqin etilishi mumkinligini ko'rsatib berdi. Mahallada “o'zaro yordam” (hashar), jamoa manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish va an'anaviy qadriyatlar Putnamning “bonding ijtimoiy kapital” ko'rinishi sifatida ishlaydi. Biroq mahallaning an'anaviy ierarxik tuzilishi va ko'pincha davlat organlari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi uning mustaqil fuqarolik jamiyati institutiga aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. 2023-yilgi Konstitutsiyaviy islohotlar mahallaga yanada mustaqil maqom berish yo'lidagi ijobiy qadam bo'ldi.

Shu o'rinda Putnamning Italiya tadqiqotida aniqlangan muhim saboqni qayd etish lozim: Janubiy Italiyada an'anaviy «familizm» (*amoral familism*) – ya'ni faqat o'z oila doirasidagi manfaatni ko'zlab, keng jamoatchilikka befarq munosabat – “bonding” kapitalning haddan tashqari kuchliligi va “bridging” kapitalning sustligining klassik

¹ Coleman James S. «Social Capital in the Creation of Human Capital.» *American Journal of Sociology* 94, Supplement (1988): S95–S120. DOI: 10.1086/228943

² Fukuyama Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995, 26–35.

³ Bo Rothstein, *Social Traps and the Problem of Trust*, ko'rsatilgan manba, 1–20.

⁴ Farkhod Tolipov, «State and Society in Uzbekistan: From a 'Strong State' to a 'Strong Society'?» *Central Asian Survey* 38, no. 4 (2019): 455–471. URL: <https://doi.org/10.1080/02634937.2019.1667606>

⁵ Saodat Olimova, «Civil Society in Tajikistan and Uzbekistan,» in *Civil Society in Central Asia*, ed. M. Holt Ruffin and Daniel Waugh (Seattle: University of Washington Press, 1999), 98–118.

namunasi sifatida tahlil qilingan¹. Bu metodologik asos O'zbekiston mahalla institutini tahlil qilishda ham qo'l keladi. Xususan, mahalla tizimi an'anaviy "bonding" kapitalini saqlagan holda, yangi sharoitlarda "bridging" kapitalga fuqarolik uyushmalari va keng jamoat manfaatlariga yo'naltirilgan hamkorlika ko'prik bo'la olishi uchun sezilarli institutsional o'zgarishlar zarur.

2023-yilgi Konstitutsiyaning 69-moddasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etuvchi institutlar sifatida belgilandi². Bu islohotning ijtimoiy kapital dinamikasi uchun muhimligi shundaki, mahallaga yanada mustaqil maqom berish an'anaviy *bonding* kapitalini *bridging* kapitalga aylantirish uchun institutsional zamin yaratadi. Biroq bunday transformatsiya faqat mahalla "tizim"ning transmissiya tasmasi emas, balki haqiqiy kommunikativ muloqot maydoni vazifasini bajargan taqdirdagina amalga oshishi mumkin.

Qiyosiy nuqtai nazardan Skandinaviya neokorporativ modelining "Remiss tizimi" *bridging* ijtimoiy kapitalning institutsionallashtirilgan amaliy namunasi: har qanday qonun loyihasi rasmiy tasdiqdan oldin barcha manfaatdor tashkilotlarga muhokamatga yuboriladi va ularning xulosasiz qaror qabul qilinmaydi. Shvetsiyada ushbu tizim bo'yicha har yili 300 dan ortiq qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasi jarayonidan o'tadi – bu mexanizm fuqarolik jamiyati institutlari va davlat organlari o'rtasidagi gorizontol ishonchni mustahkamlashning asosiy infratuzilmasi vazifasini o'taydi.

O'zbekistonda «Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilish» portali (*regulation.gov.uz*) ushbu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Biroq amaliyotda ikki tizimli muammo kuzatilmoqda. *Birinchi*dan, portal orqali keltirilgan takliflarning aksariyati "inobatga olinmadi" yoki "rad etildi" degan standart byurokratik xulosa bilan qaytarilmoqda – bu R.Kobb va M.Rossning «kun tartibini rad etish» nazariyasida ta'riflangan «darvozabon» mexanizmining namunasi. *Ikkinchi*dan, portaldagi aktiv foydalanuvchilar ko'pchiligini oliy ma'lumotli, texnik savodxonligi yuqori, poytaxt aholisi tashkil qiladi – bu esa butun ishtirok jarayonining demografik jihatdan cheklangan ekanligini ko'rsatadi. Shvetsiya "Remiss tizimi"ning O'zbekistonga tatbiq etilishida asosiy cheklov aynan shu yerda: tizimning samarali ishlashi uchun birinchi navbatda kuchli, mustaqil va tahliliy salohiyatga ega fuqarolik jamiyati institutlari kerak – bularning shakllanishi esa o'z navbatida ijtimoiy kapital rivojlanishining natijasidir.

G.Almond va S.Verbaning "partisipator madaniyat" tushunchasi fuqarolarning siyosiy jarayonlarga faol ishtirokini o'z huquqi va burchi sifatida anglashi bilan tavsiflanadi. O'zbekistonda R.Inglehart va X.Velzel tomonidan ishlab chiqilgan qadriyatlar xaritasidagi ko'rsatkichlar ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda: "o'z-o'zini ifodalash qadriyatlari" yo'nalishi bo'yicha barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu yangi avlod – yoshlar va o'rta yoshli qatlam – o'z huquqlarini himoya qilish, davlat qarorlarini muhokamada ishtirok etish va siyosiy jarayonlarga ta'sir o'tkazishga tobora ko'proq ishtiyoq namoyon qilayotganini anglatadi.

Biroq siyosiy madaniyatdagi bu ijobiy siljish o'z-o'zicha ijtimoiy kapitalning o'sishini ta'minlamaydi. B.Rotshteynning tahlili ko'rsatganidek, siyosiy madaniyat va ijtimoiy kapital o'rtasidagi aloqa bir yo'nalishli emas: ijtimoiy kapital siyosiy madaniyatni shakllantiradi, siyosiy madaniyat esa o'z navbatida ijtimoiy kapitalning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ushbu o'zaro bog'liqlikdan chiqish "impartial" davlat institutlari orqali amalga oshiriladi: agar fuqarolar davlat institutlarining barcha uchun adolatli ishlashini his qilsa, ular ham bir-biriga va jamiyatga nisbatan yuqori ishonch namoyon qila boshlaydi. 2024-yilgi PF-124-son Farmon

¹ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work*, ko'rsatilgan manba, 143–162. Putnam janubiy Italiya «amoral familizm»ni tahlil qilib, bu hodisaning Edvard Banfield tomonidan 1958-yilda kiritilgan tushuncha ekanligini qayd etadi: *The Moral Basis of a Backward Society* (New York: Free Press, 1958).

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 30-apreldagi referendum asosida qabul qilingan, 69-modda. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/6445731>

bilan joriy etilgan Fond mablag'larini boshqarish bo'yicha mustaqil Parlament komissiyasi aynan ushbu «impartial» institutlarni kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Putnam Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993, 163–185. DOI: 10.2307/j.ctt7s4vx
2. Coleman James S. «Social Capital in the Creation of Human Capital.» *American Journal of Sociology* 94, Supplement (1988): S95–S120. DOI: 10.1086/228943
3. Fukuyama Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995, 26–35.
4. Bo Rothstein, *Social Traps and the Problem of Trust*, ko'rsatilgan manba, 1–20.
5. Farkhod Tolipov, «State and Society in Uzbekistan: From a 'Strong State' to a 'Strong Society'?» *Central Asian Survey* 38, no. 4 (2019): 455–471. URL: <https://doi.org/10.1080/02634937.2019.1667606>
6. Saodat Olimova, «Civil Society in Tajikistan and Uzbekistan,» in *Civil Society in Central Asia*, ed. M. Holt Ruffin and Daniel Waugh (Seattle: University of Washington Press, 1999), 98–118.
7. Robert D. Putnam, *Making Democracy Work*, ko'rsatilgan manba, 143–162. Putnam janubiy Italiya «amoral familizm»ini tahlil qilib, bu hodisaning Edvard Banfield tomonidan 1958-yilda kiritilgan tushuncha ekanligini qayd etadi: *The Moral Basis of a Backward Society* (New York: Free Press, 1958).
8. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 30-apreldagi referendum asosida qabul qilingan, 69-modda. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/6445731>

SHARQ VA G'ARB MUTAFAKKIRLARI TA'LIMOTLARIDA JAMOATCHILIK NAZORATINING IJTIMOY-FALSAFIY ASOSLARI VA UNING DEMOKRATIK JAMIYAT QURILISHIDAGI ROLI

Ibragimov Mirfayz Ikrom o'g'li
Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail: mirfayzibragimov1126@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0005-2555-1321>

Bugungi globalashuv va ijtimoiy-siyosiy transformatsiyalar sharoitida huquqiy demokratik davlatni barpo etish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday jamiyatning asosiy tayanchi esa faol fuqaroviy pozitsiyaga ega bo'lgan, o'z huquq va burchlarini chuqur anglagan hamda shaxsiy manfaatlarini jamiyat manfaatlari bilan uyg'unlashtira oladigan fuqarolar hisoblanadi. Shu bois, demokratik jamiyatni shakllantirish va uning barqaror rivojlanishini ta'minlash har bir shaxsdan yangicha tafakkur, mas'uliyatli yondashuv va ijtimoiy faollikni talab etadi. Mazkur jarayonda jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyatining muhim institutlaridan biri sifatida alohida o'rin egallaydi. Insoniyat tafakkuri tarixida jamoatchilik nazoratining g'oyaviy ildizlari qadimgi Sharq va G'arb mutafakkirlarining ta'limotlarida o'z aksini topgan bo'lib, unda davlat boshqaruvi, adolat, qonun ustuvorligi va jamiyat manfaatlari o'rtasidagi uyg'unlik masalalari markaziy o'rin egallaydi. Jamoatchilik nazoratini xalq va davlat manfaatlarini o'zaro bog'lovchi konstruktiv institut sifatida o'rganish, uning nazariy asoslarini tizimli ravishda yoritish hamda zamonaviy demokratik jamiyat qurilishidagi rolini ochib berish ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Qadimgi Sharq falsafiy tafakkurida davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa, adolat, xalq manfaatlari va boshqaruv samaradorligi masalalari muhim o'rin egallagan. Xususan, qadimgi Xitoy mutafakkirlarining qarashlarida jamoatchilik nazoratining dastlabki g'oyaviy asoslari shakllanganini kuzatish mumkin. Ularning fikricha, davlat boshqaruvida

MUNDARIJA

O.X. Xamidov. Soʻz boshi.....	3
R.Gʻ.Jumayev. Kirish.....	5
1-shoʻba. Siyosat nazariyasi va falsafasi, siyosatshunoslik tarixi va metodologiyasi	7
Музаффаров Фируз Давронович. МУҲАММАД ЗАКАРИЁ РОЗИЙНИНГ СИЁСАТ ФАЛСАФАСИ.....	7
Soipov Behzod Ikrambekovich. JAMIYAT BARQARORLIGIDA DINIY SIYOSATNING AHAMIYATI BORASIDAGI NAZARIYALAR	8
Раупов Соѳиб Саидович. МАХМУДХЎЖА БЕХБУДИЙ МЕРОСИДА СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР ВА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ МУАММОЛАРИ.....	10
A.T. Qayumova, H. Toʻgʻayeva. SIYOSIY SOTSIOLOGIYADA SHARQ VA GʻARB SIYOSIY TAFAKKURI (QIYOSIY TAHLIL).....	14
A.T. Qayumova. “MUQADDIMA” — IJTIMOIYLIK TOʻGʻRISIDAGI ASAR	16
Davronov Otabek Ulugʻbek oʻgʻli. YUSUF QORABOGʻIY FALSAFASIDA AXLOQIY KAMOLOT VA KOMIL INSON GʻOYASI.....	18
Doshmuratova Gulbaxira, Baxitova Dilfuza. Aktuelle Fragestellungen der Politikwissenschaften – 2026: Digitalisierung, Sicherheit und globale Trends im wissenschaftlichen Forum“	20
Naimov Dostonbek Rustamovich. QODIRIY IJODIDA BOSHQARUV INQIROZI TALQINI VA YOZUVCHINING IJTIMOIIY-SIYOSIY QARASHLARI.....	22
Rajabov Shohizamon Nusrat oʻgʻli. Saljuqiylar davlatida siyosiy hayot Alp Arslon davrida....	25
Rajabov Shohizamon Nusrat oʻgʻli. Saljuqiylar davlatida siyosiy hayot Malikshoh davrida....	30
Khurliman Maratova. THE THEORETICAL FOUNDATIONS, IMPLEMENTATION MECHANISMS, AND INTERNATIONAL EXPERIENCE OF «SOFT POWER» IN THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITION	37
Erkinov I.E., Moʻminov B.Y., Maxmudov O.J. DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI HAMKORLIGIDA IJTIMOIIY KAPITAL OMILI: OʻZBEKISTON TAJRIBASI	42
Ibragimov Mirfayz Ikrom oʻgʻli. SHARQ VA GʻARB MUTAFAKKIRLARI TAʼLIMOTLARIDA JAMOATCHILIK NAZORATINING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI VA UNING DEMOKRATIK JAMIYAT QURILISHIDAGI ROLI	45
Shahina Joʻrayeva. OʻZBEKISTON VA XORIJIY DAVLATLAR SAYLOV TIZIMINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	47
Эшпулатов Иноят Сапарович. ФАХРИДДИН РОЗИЙНИНГ СИЁСАТ ФАЛСАФАСИ: АҚЛ, АДОЛАТ ВА ЖАМИЯТ УЙҒУНЛИГИ.....	50
Nasilloev Shohdiyot Shavkat oʻgʻli. FAN SIYOSATIDA ASPIRANTLAR DINAMIKASI	51
Azimova Laziza Feruz qizi. QADIMGI YUNON SIYOSIY VA HUQUQIY TAFAKKUR RIVOJI.....	53
Narkulov Azizbek Nartajiyevich. HARBIY XIZMATCHILAR SIYOSIY SAVODXONLIGINING MOHIYATI VA ASOSIY KOMPONENTLARI.....	55
Farhodov Ramazon Farhod oʻgʻli, Teshayev N.N. SIYOSAT VA INSON TABIATI: ARISTOTEL QARASHLARI ASOSIDA	59
Usmonova Ramziya Qilich qizi, Teshayev N.N. ABU NASR FAROBIYNING “ FOZIL ODAMLAR SHAHRI “ ASARIDA SIYOSIY QARASHLARI	62
2-SHOʻBA: SIYOSIY FANLARNI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR.....	65
Joʻrayev S.A., Salimaxon Gʻulomova. SIYOSIY TAHLILNING YANGI NATIJASI VA SAMARADORLIK ISTIQBOLI	65